

Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer
Zeitraum: 03.04.–31.12.2023
Förderung: MG Obervellach
Status: Abgeschlossen

Mehrere Fundstellen in Stallhofen (MG Obervellach, Bez. Spittal an der Drau), bekannt geworden in der 2. Hälfte des 20. Jhs., deuten eine Besiedelung von der Latènezeit (5.–1. Jh. v. Chr.) bis in die Spätantike bzw. bis ins Frühmittelalter (5.–8. Jh. n. Chr.) an (Abb. 1). Eine wichtige Rolle in der Interpretation der Situation vor Ort spielen römische Brand- und Körpergräber, die im Jahr 1976 bei Bauarbeiten entdeckt wurden (Abb. 1, 2–3.5). Besagte Gräber befanden sich am Westende von Parzelle Nr. 765 und unmittelbar östlich von Parzelle Nr. 768/1. Aufgrund der Lage der Bestattungen und der übrigen Fundstellen in Stallhofen werden auf Grundstück Nr. 768/1 weitere Niederlegungen vermutet bzw. es dürfte sich das antike Siedlungsgebiet weiter östlich im Bereich der Kirche befunden haben.

Durch das Engagement des Laienforschers Emil Scheiflinger (Kolbnitz, Bez. Spittal an der Drau) wurde sowohl der Verein »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« auf das Projekt aufmerksam gemacht als auch gemeinsam mit der Marktgemeinde Obervellach ein Forschungsvorhaben realisiert. Mittels geophysikalischer Prospektionen (Geomagnetik und Georadar) wurden die

Abb. 1: Karte der archäologischen Fundstellen in Stallhofen vor 1993 mit Fundort der Silberdenare. Kartengrundlage: Glaser / Schretter 1993, 737 Abb. 537, 1–15, Geodaten: www.kagis.ktn.gv.at, Layout: St. Pircher.

Grundstücksparzellen Nr. 753, 757 und 758/2 nördlich der Kirche (Parzelle Nr. 63) und die ca. 200 m nordwestlich davon gelegenen Wiesen (Parzellen Nr. 768/1, 769/1, 769/3) archäologisch untersucht. Die Feldforschungen wurden von Posselt & Zickgraf Prospektionen (PZP) durchgeführt (Abb. 2). Ziel der Messungen war es, die Grenzen der potentiellen Siedlung und eine mögliche westliche Fortsetzung des Gräberfeldes aufzuzeigen sowie mehr

Informationen über Struktur und Aufbau derselben in Erfahrung zu bringen. Eine erste chronologische Einordnung der Befundsituation erfolgte anhand eines Surveys mit Metallsonde (Abb. 2).

Archäologische Befundsituation

In den nördlich der Kirche gelegenen Flächen konnten neben modernen Leitungsgräben und ehemaligen Holzzaunpfahlöchern mehrere Grubenbefunde ent-

Abb. 2: Geophysikalische Prospektion in Stallhofen. Foto: St. Pircher.

deckt werden. Eindeutige Siedlungsbefunde wie beispielsweise Fundamentreste oder Schuttspuren waren nicht ersichtlich. Auch durch den Survey wurden keinerlei Artefakte aus der Antike sichergestellt. Ergiebiger war hingegen die zweite Untersuchungsfläche

nordwestlich der Kirche: Dort zeichnete sich am südlichen Rand von Parzelle Nr. 768/1 eine rund 40 m lange und ca. 3 m breite lineare Struktur ab. Diese Struktur wurde nördlich und südlich von begleitenden Gräbchen begrenzt, weshalb es sich hierbei um einen Straßenkörper handeln

könnte. Interessant ist auch der Verlauf der potentiellen Straße, die bei einer gedachten Verlängerung nach Osten unmittelbar südlich am Fundort der Gräber in Parzelle Nr. 765 vorbeiführen würde. Daraus lässt sich schließen, dass es sich bei diesem prospektierten Befund mutmaßlich um ein Teilstück einer Römerstraße handelt. Aufschluss darüber können letztlich nur weitere archäologische Untersuchungen in Form einer Grabung erbringen.

Im Verlauf der Feldforschungen erlangten die Archäolog:innen Kenntnis von einer weiteren Fundstelle in Stallhofen, nämlich in Parzelle Nr. 32/1. Dort wurden zwei Silberdenare aus der Zeit der späten Römischen Republik (1. Jh. v. Chr.) gefunden (Abb. 1,16; Abb. 3).

Dank und Ausblick

Für die finanzielle Unterstützung möchten wir uns bei der Marktgemeinde Obervellach herzlichst bedanken. Ein besonderer Dank ergeht an die Grundstückseigentümer Alois Reichhold sowie Ing. Günther und Johann Keuschmig. Für ihr unermüdliches Engagement bedanken wir uns bei Rita Egger, Roland Leisgang und Emil Scheiflinger.

Abb. 3: Silberdenare (o. M.) aus der Zeit der späten Römischen Republik aus Stallhofen. Fotos: L. L. Pösendorfer & St. Pircher.

Weiterführende Literatur:

F. GLASER / S. SCHRETTNER, KG Pfaffenberg. Fundberichte aus Österreich 32, 1993, 736–740.

afin

Archäologisches
Forschungsnetzwerk
INNSBRUCK

ISSN: 2960-5237

ARCHÄOLOGIE-AF(F)IN 2

*Jahresbericht des Vereins
Archäologisches Forschungsnetzwerk
Innsbruck (AFIN)*

2023

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

hiermit dürfen wir Ihnen den zweiten Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« überreichen und gemeinsam auf ein Jahr voll spannender archäologischer Forschung zurückblicken.

Mit besonderer Begeisterung hat uns der Nachweis erfüllt, dass AFIN schon im römischen Bregenz vertreten war! Kaum zu glauben? Das Beweisbild versteckt sich in diesem Bericht ...

An kleinen, aber feinen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbericht möchten wir zum einen auf die kürzlich vergebene *International Standard Serial Number* hinweisen, mit der die AFIN-Jahresberichte jetzt unverwechselbar zuzuordnen und über das [ISSN-Portal](#) recherchierbar sind. Zum anderen sind nun sämtliche QR-Codes und unterstrichenen Textbereiche verlinkt, um Ihnen eine möglichst komfortable Navigation zu erlauben.

Des Weiteren finden sich unter der heuer eingeführten Kategorie »Aktuelles« auch kurze Beiträge, die sich mit aktueller Forschung und nützlichen oder spannenden neuen Entwicklungen (z. B. IceWatcher-App) befassen, die für uns und unsere Vereinsmitglieder von Interesse sind.

Mit einem aufrichtigen Dankeschön an unsere treuen Mitglieder und Partner:innen wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage. Bleiben – oder werden – Sie Archäologie-AF(f)IN und begleiten Sie uns in ein hoffentlich gutes neues (Vereins-)Jahr 2024!

*Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
Innsbruck im Dezember 2023*

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

INHALT

Vorwort der Präsidentin	3
ARCHÄOLOGIE AF(f)IN. 2023 im Überblick	4
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	6
Der Vereinsvorstand für die Periode 2023–2024	7
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	8

Veranstaltungen

The Blue Shield. Schutz von Kulturellem Erbe in Krisen und Katastrophenfällen aus nationaler und internationaler Perspektive	9
Neues aus dem Pfahlbau-land Kärnten. Wer hat die südostalpine Seenlandschaft während des Neolithikums geprägt?	10
Ein Scherbenhaufen mit vielen Rätseln: Bronzezeitliche Siedlungsfunde von Langkampfen-Schaftenau im Tiroler Raum	11
Kelten, Italiker, »Griechen« etc. Überlegungen zur Bevölkerung der römischerzeitlichen Siedlung <i>Brigantium</i>	12
Alle Jahr(hundert)e wieder. Neue Forschungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal	13

Projekte

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	14
Rettungsgrabung in <i>Teurnia</i> /St. Peter im Holz im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	17
Geophysikalische Prospektionen in Salzburg im Jahr 2023. Ein Zwischenbericht. <i>David Imre</i>	20
Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	26
Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl <i>Julia E. Rabitsch</i>	28
Archäologische Feldforschungen in Ebenthal-Gurnitz <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	29
Aufarbeitung der Sammlung Kach <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	31
Brick-Tastic – Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und <i>Teurnia</i> /St. Peter in Holz in Kärnten <i>Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola</i>	34

impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinsitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia E. Rabitsch

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung der Bildrechte zeichnen die jeweiligen Autor:innen verantwortlich.

© 2023 by Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), Innsbruck

CIDOC CRM und seine Implementierung. Eine Schulung <i>Gerald Hiebel</i>	37
Museum ARGENTUM. Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation und Museumsgütesiegel <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	38
Aktuelles	
Re-connecting partners from the past: Contacts between Bohemia and Tyrol in the Early Bronze Age <i>Jessica Keil</i>	41
Archäologische Forschungen zum NS-Lagerkomplex Innsbruck-Reichenau <i>Barbara Hausmair & Barbara Pöll</i>	43
IceWatcher – Eine App zur Meldung von archäologischen Gletscherfunden <i>Thomas Bachnetzer & Johannes Pöll</i>	46
Vereinsleben	
Archäologisches Vermittlungsprogramm. Generationsgerechte Wissenschafts- kommunikation	49
Archäologie-AF(f)IN-Preis zur Förderung von Projekten im Bereich der Archäologie des Alpenraumes 2023	50
Archäologie-AF(f)IN-Preis Gewinnerprojekt: Die ersten Jäger:innen und Sammler:innen Osttirols: Archäologische Untersuchungen zur Nutzung subalpiner Flächen am Beispiel des Karnischen Kamms	51
Ausflugstipp	53
Bildfragmente	54